

**BOBOTOG‘ MILLIY TABIAT BOG‘INING TASHKIL ETILISHI VA
YUKSAK O‘SIMLIKLARI MIKROMITSETLARINI TADQIQ ETISHNING
DOLZARBLIGI**

Sherzod Umaraliyevich Mardonov

Denov tadbirkorlik va pedagogika institute, o‘qituvchi

Dilfuza G‘afforovna Sodiqova

Denov tadbirkorlik va pedagogika institute, katta o‘qituvchi

dilfuza1775@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonning muhofaza etiladigan tabiiy hududlari va Bobotog‘ milliy tabiat bog'ining tashkil etilishi, Bobotog‘ tog‘tizmasining geografik o‘rni, tabiati, o‘simliklari, hayvonot dunyosi haqida, hamda milliy tabiat bog' hududidagi yuksak o‘simliklarda uchraydigan patogen mikromitsetlar haqida ma’lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: Bobotog‘, milliy tabiat bog‘i, Zarkosa, Hisor-zarafshon, Kofarnihon, Hazratbobo o‘rmon bo‘limi.

**СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА БОБАТАГ
И АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРОМЫЦЕТОВ ВЫСШИХ
РАСТЕНИЙ**

Аннотация. В этой статье представлена информация об охраняемых природных территориях Узбекистана и создании Национального природного парка Бобатаг, о географическом положении, природе, растительности, животном мире горного хребта Бобатаг, а также о патогенных микромицетах, встречающихся в высших растениях на территории национального природного парка.

Ключевые слова: Бобатаг, национальный природный парк, Заркоса, Хисар-Зарафшан, Кофарнихон, лесной департамент Хазрат-Бобо.

**THE ORGANIZATION OF THE BABATAG NATIONAL NATURE
PARK AND THE RELEVANCE OF RESEARCH ON MICROMYCETES OF
HIGH PLANTS**

Annotation. This article provides information about the protected natural territories of Uzbekistan and the creation of the Bobatag National Natural Park, about the geographical location, nature, vegetation, fauna of the Bobatag mountain range, as well as about pathogenic micromycetes found in higher plants in the national Natural Park.

Keywords: grandfather, National Nature Park, Zarkosa, Hisor-Zarafshan, Kofarnihon, Hazratbobo forest department.

Kirish. O'zbekiston o'zining geografik joylashuvi tufayli noyob biologik xilma-xillikka ega. Ekotizimlar va ular bilan bog'liq yashash joylarining bunday xilma-xilligi turlarning boyligini anglatadi. Mamlakatimizda 4800 dan ortiq o'simlik turlari va 15000 dan ortiq hayvonlar turlari qayd etilgan, ular orasida noyob va yo'qolib ketish xavfi ostida bo'lgan flora va fauna turlari mavjud. Bioxilma-xillik, noyob va noyob tabiiy ob'ektlar, yoqolib borayotgan turlarni muhofaza qilish maqsadida qo'riqxonalar, tabiiy bog'lar, milliy tabiat bog'lari tashkil etilgan.

O'zbekistonning muhofaza etiladigan tabiiy hududlar milliy tizimiga maydoni 208,919 ming gektar jami 9 ta qo'riqxonalar, maydoni 598,7 ming gektar 2 ta tabiiy bog '3,381 ming gektar 5 ta tabiiy yodgorlik, 25 dan ortiq suvni muhofaza qilish zonalari, 73 ta o'rmon xo'jaligi (4855,1 ming gektar) va 6 ta yer osti suvlari hosil bo'lish zonalari va 3078,6 ming gektar maydonda davlat o'rmon ovchilik xo'jaliklari kiradi.

Xususan, Surxondaryo viloyatining tog' va tog'oldi hududlarda noyob va yo'qolib ketish xavfi ostidagi o'simlik va hayvonot dunyosi turlari, o'rmon resurslarini muhofaza qilish, ularni takror ko'paytirish, qayta tiklash hamda Surxondaryo viloyati

tog' va tog' oldi hududida ekoturizmni yanada rivojlantirish maqsad qilingan edi. Tabiat bog'lariga doimiy foydalanish huquqi asosida beriladigan yer uchastkalarining maydoni, tabiat bog'larining qo'riqxonalar, rekreatsiya va xo'jalik maqsadida foydalanish zonalari uchun ajratiladigan yer maydonlari, tabiat bog'lari ijro etuvchi apparatining tuzilmasi tasdiqlandi. Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 19 iyuldagi 530-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston O'rmon xo'jaligi davlat qo'mitasi to'g'risidagi nizom talablariga muvofiq Yuqori To'palang hamda Bobotog' milliy tabiat bog'lari faoliyatini moliyalashtirish belgilangan edi. Vazirlar Mahkamasining 04.03.2022 yildagi «O'rmon fondi yerlarida muhofaza etiladigan tabiiy hududlarni tashkil etish bilan bog'liq qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi 93-son qaroriga asosan 2022 yil 19-oktyabrda O'rmonchilik va boshqa o'rmon xo'jaligi faoliyati bilan shug'ullanadigan Bobotog' milliy tabiat bog'i tashkil etildi. Unda tabiat yodgorliklari, kamayib ketgan o'simlik va hayvonlar qo'riqlanadi, o'rganiladi va ko'paytiriladi.

Bobotog'-Surxondaryo viloyatining sharqida joylashgan tog' tizmasi. O'zbekiston va Tojikiston Respublikalari chegarasida, Surxondaryo va Kofarnihon daryolari oralig'ida shimoli-sharqdan janubi-g'arbga tomon Amudaryo

sohiligacha cho'zilgan. Uzunligi qariyb 125 km, eni 30-40 km ga yetadi. Bu tog' Surxondaryo geografik okrugining sharqida joylashgan bo'lib, ancha yemirilib, pasayib qolgan. Eng baland cho'qqisi-Zarkosa tog'i bo'lib, balandligi 2290 m ni tashkil

etadi. U yerning o'rtacha balandligi 1200-1500 metrga teng. Bobotog' okrugi relyefi Hisor-zarafshon okrugi relyefidan tubdan farq qiladi.

Hududda dengiz sathidan 800-900 m balandliklarda na'matak, zirk, bodom va pistazorlar uchraydi. Undan baland joylarida (Besharcha, Zarkosa tog'lari) archazorlar bor. Shuningdek, zarang,

Bobotog' milliy tabiat bog'ining yaylov zonasining ko'rinishi

qizilquloq, mingbosh, tikanli buta, itburun o‘simliklarini ham uchratish mumkin.

Bobotog‘ tog‘larining hayvonot dunyosi juda xilma-xil hisoblanadi. Bu yerda Respublika hududining boshqa yerlarida uchramaydigan ko‘plab endemik hayvon turlari mavjud. Bu hududdagi tog‘ etaklarida va qirlarda sirtlon, tog‘oldi o‘rmonlarda silovsin, Buxoro tog‘ qo‘ylari, toshsuvsar, jayra, bo‘rsiq, kobra iloni, qushlardan burgut, qora tasqara, lochin, kaklik va chil kaklik, qumoy, qora tasqara, boltayutar singari jonivorlar ko‘plab topiladi. Shuningdek, mahalliy aholining so‘zlariga ko‘ra bu yerda qoplonlar ham uchrab turadi. Bobotog‘ O‘zbekistonning yovvoyi tog‘ echkilari yashaydigan rayonlaridan biri hisoblanadi. Bobotog‘da zaharli ilonlar juda ko‘p. Jumladan, bu yerda charxilonni ham uchratish mumkin. Mazkur ilon shu hudud uchun endemik hisoblanadi.

Bobotog‘da inson xo‘jalik faoliyati ta‘sirida eroziya, yaylov degressiyasi (yemirilishi) keng tarqalgan. Alohida muhofaza qilinishi zarur bo‘lgan landshaftlar miqdori serob. Bobotog‘ milliy tabiat bog‘i hududi tog‘li O‘rta Osiyo provinsiyasining Hisor floristik okrugi uchun vakillik qiladi. Bu yerda ushbu okrug uchun eng xos bo‘lgan o‘simliklarning asosiy turlari gips qatlamlarining relik o‘simliklari,

Bobotog‘ hududidagi pista daraxti

efemeretum, petrofiton, shiblak, arxovniklarlar mavjud. Ushbu hududning ajratilishi tog‘ ekotizimlarining ulgurji maydonini ko‘paytiradi, shuningdek pista va rang-barang gullarning relik senozlarini saqlab qoladi.

Bobotog‘ milliy tabiat bog‘ining umumiy maydoni 12064 ga. Shundan o‘rmon bilan qoplangan maydonlar 6963,1 ga ni, jumladan, madaniy o‘rmon 115,4 ga, siyrak

o'rmonlar 359,1 ga maydonni, yaylovlar 1227,6 ga , lalmi yerlar 7 ga, ariq va zovurlar 0,8 ga maydonni egallaydi.

Hududda 9 ta endemik (*Astragalus pseudoeremophysa*, *Oxytropis tyttantha*, *O. pseudorosea*, *Capparis rosanowiana*, *Salvia insignis*, *Cousinia adenophora*, *C. platystegia*, *Cousinia candicans*, *Echinops ba - batagensis*) va 5 ta subendemik tur (*Allium giganteum*, *Allochrusa*) o'sadi.tadschikistanica, *Anemone bucharica*, *Cercis griffithii*, *Astragalus bucharicus*). Ushbu 14 tur O'zbekiston qizil kitobining 4-nashriga kiritilgan.

Hudud Bobotog' tog' massivining chuqurligida joylashgan bo'lib, u yirik aholi punktlari, yirik sanoat va konchilik korxonalaridan uzoqdir. Biroq G'arbda Bobotog' silsilasi Surxondaryo vodiysining aholi zich joylashgan hududlari bilan chegaradosh. O'simlik qoplami asosan o'rta darajada o'zgartirilgan fitotsenozlar bilan ifodalanadi.

Hudud o'ziga xos faunistik kompleksga ega tog' etaklari va past tog'larda sutemizuvchilarning 13 turi, qushlarning 11 turi, sudralib yuruvchilarning 10 turi uchraydi. Hududda noyob turlardan Buxoro tog' qo'chqori (*Ovis vignei boharensis*), rotorli echki (*Capra falconeri*), o'rta Osiyo kobra (*Naja oxiana*), Yirik yirtqich qushlardan quyidagilar yashaydi: baloban (*Falco cherrug*), Berkut (*Aquila chrysaetos*), qarg'a burgut (*Hieraetus pen natus*).

Bugungi kunda qo'riqxonalar va milliy tabiat bog'lari xodimlari nafaqat o'z hududidagi tabiiy boyliklarni asrash, balki aholi o'rtasida muhofaza etiladigan tabiat boyliklarining inson uchun nechog'li muhimligini tushuntirish, atrof-muhit ozodaligi va bioxilma-xillikni saqlash bilan bog'liq targ'ibot-tashviqot ishlarini ham olib borilmoqda. Sayyoramizda inson tomonidan hosil qilingan chiqindi miqdori tabiiy paydo bo'ladigan miqdorga nisbatan 2 ming barobar ko'pligi, haydaladigan yerlarning 40 foizdan ortig'i qishloq xo'jaligi ekinlari yetishtirish uchun mutlaq yaroqsiz holga keltirilganidan ham anglash mumkin. Xususan, Bobotog' hududining flora va o'simliklari uchun asosiy xavf-bu chorva mollarini intensiv boqish va daraxtlar va butalarni kesish. Tuman aholisi zichligi tufayli tahdid darajasi yuqori.

Antropogen omillardan tashqari biotik omillar ham o'z ta'sirini ko'rsatishi mumkin.

Biotik omillar ichida patogen organizmlar, ayniqsa zamburug'lar o'simliklarga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Ularning aksariyati daraxtlarning fotosintez jarayonlarini buzadi, buning natijasida barglari sarg'ayadi va muddatidan oldin to'kiladi, hosildorlik va manzarali fazilatlar sezilarli darajada pasayadi va ba'zida o'simliklarning nobud bo'lishiga olib keladi.

Pista(Pistacia) barglarining patogen zamburg' bilan zararlanganligi

Xulosa qilib aytganda, Bobotog' milliy tabiat bog'i hududida yuksak o'simliklarning xilma-xil turlari mavjud bo'lib, unda o'simliklar bo'yicha monitoring ishlarini olib borish, shuningdek, muhofaza qilishda ularda uchraydigan mikromitsetlarning tur tarkibi, kasallik qo'zg'atuvchi patogenlarini tarqalishi to'g'risidagi ma'lumotlarni o'rganish zarur. Shunga muvofiq fasllar bo'yicha mikologik dala tadqiqotlari, kuzatishlar olib borilmoqda va mikromitsetlarning gerbariy namunalari yig'ilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.D.Yo. Yormatova, X.S.Xushvaqtova " Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish" Toshkent «Fan va texnologiya» 2018,8 -bet.
- 2.O'zbekiston milliy ensiklopediyasi: 2-jild (**Beshik-Gidrofizika**). Toshkent: „O'zbekiston milliy ensiklopediyasi“ Davlat ilmiy nashriyoti, 2001, 704- bet.
3. "Bobotog'"O'zME.Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
- 4.To'xtayev L., Hamidov A., Ekologiya asoslari va tabiatni muhofaza qilish, T., 1994
5. G'ulomov P.N., Inson va tabiat, T., 1990.